

Cartilha Cuidados com a criança traqueostomizada

Iunaira Cavalcante Pereira

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13972151>

Ficha catalográfica automática - SDC/BENF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

P436c Pereira, Iunaira Cavalcante
Cartilha "Cuidados com a Criança Traqueostomizada" /
Iunaira Cavalcante Pereira. - 2022.
53 f.

Orientador: Paula Vanessa Peclat Flores.

Dissertação (mestrado profissional)-Universidade Federal Fluminense, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Niterói, 2022.

1. Traqueotomia. 2. Cuidado domiciliar de saúde. 3. Alta do paciente. 4. Saúde da criança. 5. Produção intelectual. I. Flores, Paula Vanessa Peclat, orientador. II. Universidade Federal Fluminense. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. III. Título.

CDD - XXX

Essa Cartilha, é produto da dissertação do Mestrado Intitulado: “Tecnologia Educativa para Familiares e Cuidadores de Pacientes Pediátricos traqueostomizados da Amazônia Ocidental: Cartilha.” Defendida e Aprovada no Programa de Pós Graduação de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense em parceria institucional com a Universidade Federal do Acre, Edital 01/2021.

Tem como objetivo colaborar com orientações sobre Cuidados com Crianças Traqueostomizadas por meio de informações educativas direcionadas ao tema.

Design Gráfico

Mayara Montenegro

Ilustração

Italo Rocha

Revisão Ortográfica

Nome do Revisor

Autoria do Texto:

Iunaira Cavalcante Pereira
Mestranda do MPEA,
Bolsista da CAPS COFEN

Orientadora

Paula Vanessa Peclat Flores

Avaliadores

Lyvia da Silva Figueiredo
Cláudia Machado Alves Pinto
Lucianni Cruz Souza
Tatiane Santana
Cristiane Andrade Sena
André Ricardo M. da C. de Faro
Moisés Menezes Viana
Sávio Cunha dos Santos
Sâmia Raquel da Silva Viana
Suane Oliveira de Souza
Rodrigo Leite Hipólito
Thalita Gomes do Carmo

Oi!

Eu sou a
Enfermeira Lunaira.

Vou falar dos cuidados
que você deve ter com
sua criança
traqueostomizada!

Guarde bem essa cartilha,
consulte sempre que precisar.

Índice

1. INFORMAÇÕES INICIAIS	1
2. CUIDADOS GERAIS.....	7
3. ASPIRAÇÃO.....	21
4. CUIDADOS AVANÇADOS.....	31
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	36
6. CONTATOS IMPORTANTES.....	37
7. BIBLIOGRAFIA.....	38

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Para que serve a traqueostomia?

A traqueostomia

ajuda a
criança
a respirar.

Onde fica a cânula?

**É muito importante
contar com o
auxílio de outra
pessoa para cuidar
da sua criança.**

**E ter um enfermeiro como
principal orientador**

Os cuidadores podem se sentir cansados e desanimados, talvez precisando de apoio psicológico.

É normal, procure ajuda se precisar!

Você também pode contar com a ajuda da Secretaria de Saúde do Estado do Acre – SESACRE, por meio do Programa Melhor em Casa (dependendo do local onde mora) e buscar assegurar seus direitos e da sua criança no INSS.

Você terá que
aprender coisas
que não sabia,
mas com o passar
do tempo tudo
ficará mais fácil.

2. CUIDADOS GERAIS

Existem vários tipos e numerações de cânulas. Tudo vai depender da idade, do peso e do que sua criança tem.

Alguns tipos de cânulas e seus elementos:

Cânula de Plástico com balão e endocânula

Cânula de Plástico sem balão

Traqueostomia pediátrica

Cânula de metal

Não é indicada para crianças

Período adequado de troca:

As trocas periódicas das cânulas de traqueostomia devem respeitar a orientação do fabricante.

As que possuem endocânula, devem ser trocadas uma vez por semana.

A higienização da endocânula é muito importante. Observe todos os dias se a abertura esta limpa e livre de crostas.

Higienização da cânula

Mergulhe a endocânula em água morna e sabão. Quando a sujeira amolecer, passe uma escovinha.

Limpe ao redor da abertura da traqueostomia com cotonete ou gaze sem fiapos, faça movimentos para fora.

Não esqueça:
faça a limpeza
sempre com
ajuda de outra
pessoa.

Agora vou dar dicas que valem ouro. Não esqueça!

- Durante o banho, mantenha a criança em pé ou sentada. Evite chuveirinhos.

- Tenha sempre em mãos o cartão de identificação da criança traqueostomizada, nele tem informações muito importantes no caso de urgência ou emergência.

PARA SEGURANÇA DA CRIANÇA, EVITE:

- Podem irritar as vias aéreas
- Poeira
 - Fiapos
 - Fumaça
 - Produtos de limpeza fortes
 - Desodorantes, perfumes spray
 - Pelos de animais
- Podem engasgar e sufocar
- Cobertores felpudos
 - Objetos pequenos
 - Roupas cobrindo a traqueo
- Aumentam o risco de contaminação.
- Lugares aglomerados

- Leve sempre uma bolsa com os “insumos domiciliares” listados na página 29, eles são essenciais em casos de emergência.

- Use um babador de tecido sobre o queixo da criança quando ela for comer.

Isso evita que os alimentos caiam na cânula de traqueostomia.

- Caso haja engasgamento, a manobra de Heimlich pode ajudar a expulsar o objeto ou alimento preso na traqueia.

Em bebês menores de 1 ano:

1) Coloque o bebê deitado de barriga para baixo em cima do seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo.

2) Apoie seu antebraço na sua coxa para ter mais firmeza.

3) Dê 5 tapas com a base da mão entre os ombros, no meio das costas do bebê. Com um pouco de força, mas sem machucá-lo!

Em crianças maiores de 2 anos:

1) Se posicione atrás da criança, sendo que ela fica de pé e você ajoelhado

2) Abraçe a criança e apoie uma mão fechada na altura do estômago e a outra mão aberta apoiada sobre essa mão fechada.

3) Pressione com força moderada a barriga da criança para dentro e para cima ao mesmo tempo

Os alimentos oferecidos a criança não podem ser muito pequenos e ela deve ficar sempre sentada ou quase sentada para comer.

- Os equipamentos (aspirador portátil, reanimador manual - ambu e os que você mais utiliza) devem estar sempre por perto, caso seja necessário usar com urgência.
- Muito cuidado com a higiene bucal da criança, para evitar infecções que possam migrar para o aparelho respiratório.
- Mantenha as vacinas da criança em dia, assim ela ficará protegida de várias doenças.

Sua criança pode se sentir irritada durante a aspiração ou outros procedimentos e tentar agarrar a cânula ou a sonda.

Tente manter a calma, para conter a criança, sem machuca-la, ou se possível, conte com a ajuda de outro cuidador.

Observe sinais de desconforto respiratório ou infecção que a criança pode apresentar (isso se chama monitorização visual):

- Abdômen e tórax se movimentando com dificuldade na respiração
- Chiado no peito
- Batimentos da asa do nariz muito rápido
- Lábios, mãos e pés azulados

É muito importante cuidar da pele onde é feita a traqueostomia!

Avalie se a pele está vermelha ou irritada

Use curativos com gaze para limpar, se tiver secreção

Troque a fixação sempre que estiver suja ou úmida

Não deixe a fixação apertar. Precisa ter o espaço de um dedo mindinho entre ela e a pele

Escolha uma fixação que sua criança se adapte

Nem todas as crianças com traqueostomia vão conseguir falar, estimule a comunicação por gestos. Ela também poderá usar a válvula de fala (quando indicado pela equipe médica).

3. ASPIRAÇÃO

- A aspiração deve ser feita sempre que houver sinais de secreção ou bloqueio no tubo da traqueostomia.

Os sinais podem ser:

- Queda da saturação (você deve conferir no monitor ou oxímetro portátil)
 - Ansiedade aumentada
 - Inquietação
 - Respiração ruidosa
 - Respiração acelerada
 - Som de secreção
 - Aumento no ritmo da respiração
 - Pele e extremidades roxas
 - Batimentos de asa de nariz
-
- Tenha sempre luvas de procedimento, gaze, sondas de aspiração, água destilada, e uma cânula de traqueostomia meio número menor do que a em uso.

- É importante escolher a sonda do tamanho adequado. As mais utilizadas em crianças são as de número: 6, 8 e 10 e 12.
- Se a pressão do vácuo não for a correta, a aspiração não vai funcionar.

A pressão deve ser:

- Recém-nascidos: 60 a 80 mm Hg
- Bebês e crianças: 80 a 100 mm Hg
- Adolescentes: 80 a 120 mm Hg

Como fazer a aspiração da cânula em casa

1) Lave as mãos com água e sabão. Junte todo o material separado em uma superfície limpa e seca

2) Posicione o oxímetro infantil no dedo da criança. (valores normais devem estar entre 95% a 100%). Posicione a criança com o tronco elevado (use um travesseiro nas costas)

3) Utilize álcool em gel nas mãos. Conecte a ponta da sonda no extensor do aparelho de aspiração desligado, mantenha a sonda protegida pelo invólucro até a introdução (evite tocar na outra ponta da sonda antes da aspiração)

4) Coloque o polegar sobre a porta de sucção da sonda e ligue o aspirador. Insira a ponta da sonda até cerca de 0,5 cm do orifício da traqueostomia

5) Desbloqueie o seu polegar da porta de sucção e vá retirando a sonda suavemente

com movimentos giratórios. Não faça a sucção por mais que 5 segundos

6) Deixe a criança respirar várias vezes até descansar entre uma aspiração e outra. Repita o procedimento enquanto a traqueostomia possuir secreção

7) Se precisar aspirar nariz ou boca, utilize uma outra sonda. Comece sempre pelo nariz e depois a boca.

- Mantenha as vias aéreas da criança umedecidas e hidratadas e só use medicamentos respiratórios prescritos quando for necessário. Não é recomendado o uso frequente de água destilada ou SFO, 9% para diluir secreções
- Faça nebulização conforme a orientação do seu médico
- Em crianças sem secreções, recomenda-se aspiração mínima pela manhã e ao deitar
- Estimule a tosse sempre que possível, mas sempre verifique que o cadoarço ou fitas estejam bem amarrados.

Fique de olho

Muco amarelo, verde ou que cheira mal, apresentando febre ou não, precisa ser avaliado por um enfermeiro ou médico.

ATENÇÃO CUIDADOR!

Você pode reutilizar as sondas, mas deve trocá-las a cada 24 horas: enxague em água corrente limpa até que a sonda fique transparente e a mantenha limpa em sua embalagem original ou em um recipiente de uso exclusivo.

Também não precisa usar luvas, pode usar a técnica limpa: lavando muito bem as mãos antes de aspirar.

4. COMPLICAÇÕES MAIS COMUNS

Obstrução

- Obstrução ocorre quando as secreções engrossam e “entopem” a cânula, como se fosse uma rolha de secreção e a sonda de aspiração não progride.

Quando houver obstrução, a criança pode apresentar algum grau de dificuldade de respirar.

Mantenha a calma e tente inserir a sonda de aspiração no orifício da traqueia, caso não seja possível conecte oambu na traqueostomia e aperte 3x.

A seguir tente inserir a sonda mais uma vez. Não sendo possível introduzir a sonda, pingue 3 gotas de soro fisiológico, no orifício da traqueostomia, e conecte oambu.

Repita 3 novos apertos, tente aspirar pela última vez.

Se ainda assim você não conseguir prosseguir coma sonda, acione o SAMU 193 e/ou Programa Melhor em Casa.

- Monte sua Go-Bag (bolsa de insumos essenciais para a criança) com:

- 1) 01 cânula do mesmo tamanho da que está usando

- 2) 01 tubo de tamanho menor do que está usando

- 3) Lubrificante à base de água

- 4) 01 vasilha

- 5) 01 Par de luvas

- 6) 01 flaconete de 10 ml de SFO,9%

- 7) Sondas de aspiração indicadas para as cânulas que sua criança usa

- 8) Tesoura

- 9) Fitas de fixação

- 10) Aspirador manual ou elétrico para transferência

- 11) Bolsa de respiração ou ambu

Bolsa de
respiração
ou ambu

Decanulação acidental

- A Decanulação (saída acidental da cânula), pode ocorrer quando a fixação está frouxa, o velcro com pouca aderência, agitação da criança na higiene da endocânula, troca do cadarço ou quando a criança tosse.

Nessas situações, mantenha a calma, não tente recolocar a cânula que saiu, pegue um tubo orotraqueal de menor calibre, e introduza na medida de 3 dedos, A seguir ligue para o SAMU 193, coloque o oxímetro e aguarde a ajuda.

Sangramentos

A criança com traqueostomia pode ter sangramento por:

- Aspirações frequentes e altas pressões
 - Infecção.
 - Quando sofrem de alguma doença crônica
- Se houver sangramento e desconforto respiratório, comunique o serviço de saúde.
 - Se houver sangramento leve, avalie se pode ser em decorrência da aspiração, mas comunique a equipe que acompanha a criança.
 - Se o sangramento for do tipo hemorragia, acione o serviço médico de urgência.- SAMU 193.

4. CUIDADOS AVANÇADOS

Monitorização por monitores

Se for indicado pelo profissional fazer a monitorização por monitores, mantenha as extremidades da criança aquecidas e avalie os sinais vitais de acordo com essa tabela:

Frequência cardíaca	Respiração	SPO2	Temperatura
Bebês: 100 a 170 bpm	0 idade: 30 a 40 mRp	Atente-se para oxigenação menor que 90%	Maior que 37.8 graus, pode ser febre
De 2 a 10 anos: 70 a 120 bpm	1 a 2 anos: 25 a 30 mRp	*dependendo da avaliação da criança, esse valor pode variar	Observe se há excesso de calor na criança
Maior que 10 anos: 60 a 100 bpm	2 a 8 anos: 20 a 25 mRp		
	8 a 12 anos: 18 a 20 mRp		

- Observe se a criança tem dificuldade respiratória, mudança de cor, queda na saturação de oxigênio, aumento do esforço respiratório, sudorese, taquicardia, batimento de asa de nariz, pois isso pode indicar insuficiência respiratória.

Ventilação Mecânica

- Se sua criança faz uso de ventilação mecânica, você será orientado pela equipe médica.

Qualquer alarme incomum ou mau funcionamento, informe aos responsáveis pelo aparelho. Observe constantemente a criança para evitar desconexões.

- Caso você suspeite de mau funcionamento do ventilador, esteja preparado para ventilar o bebê usando um balão autoinflável (ambu), que já foi citado na página 28.

- Um aspirador portátil precisa ter bateria de reserva no caso de viagens ou falha de energia.

RCP (Reanimação Cardiopulmonar)

- Fique atento: se a criança não responder a estímulos, se não conseguir chorar ou respirar, se estiver com lábios arroxeados, molinho, sem se mexer ou ter reação.
- Mantenha a calma e procure ajuda, acione o serviço de emergência SAMU 193.
- Caso você tenha ajuda de outro cuidador, um fica com a criança enquanto o outro chama o serviço de emergência.
- Verifique o pulso, use a técnica de “ver, ouvir e sentir”: se for menor de um ano, observe o pulso braqu coastal. Se for maior, observe o pulso femoral

- Verifique a respiração: observe se o tórax se eleva ou, então, se há respiração difícil, espumando, com dificuldade.
- Esses procedimentos devem ser feitos muito rápido, em no máximo dez segundos. Esteja preparado.
- Se há pulso e respiração: monitore a criança até a chegada do socorro.
- Se há pulso, mas não há respiração, faça ventilações de resgate: 1 ventilação a cada 3 a 5 segundos, ou de 12 a 20 ventilações por minuto.

Caso o pulso esteja abaixo de 60 batimentos por minuto ou se houver sinais de pele arroxeada, iniciar as compressões torácicas, siga as instruções da próxima página:

1) Coloque o bebê deitado de costas em uma superfície firme (chão ou mesa)

2) Comprima o osso entre os mamilos no meio do peito com dois dedos a uma profundidade de 4 cm (mais ou menos 2 a 3 dedos)

3) Faça 30 compressões fortes e rápidas

Não se esqueça: a cada compressão deixe o peito do bebê retornar à posição inicial

4) Quando fizer 30 compressões, realize O2 ventilações na traqueostomia do bebê

Se o bebê continuar inconsciente, repita tudo novamente até o socorro chegar!

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que essa Cartilha seja utilizada como um guia de orientações no cuidado com as crianças que são portadoras de traqueostomia.

Desenvolvemos o conteúdo com muita dedicação para você, familiar ou cuidador, adquirir novos conhecimentos, ter um apoio sempre que precisar e lembrar assuntos relacionados aos cuidados com a sua criança traqueostomizada.

Essas informações podem te ajudar a reduzir algumas intercorrências e a saber agir diante das urgências e emergências mais comuns.

6. CONTATOS IMPORTANTES

SESACRE

Telefone: (68) 3215-2717

Endereço: Rua Benjamin Constant, 830,
Centro, Rio Branco - AC, 69909-650

PROGRAMA MELHOREM CASA

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 34,
Centro

[Email: coordenacaopmcrb@gmail.com](mailto:coordenacaopmcrb@gmail.com)

INSS

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 647,
Centro, Rio Branco - AC, 69900-060.

7. BIBLIOGRAFIA

AMAR-DOLAN, Laura et al. "This Is How Hard It Is": Family Experience of Hospital-to-Home Transition with a Tracheostomy. *Annalsats*, 2020.

AMERICAN THORACIC SOCIETY. Patient education: information series. *Am J Respir Crit Care Med*, 2006.

AMIN, Raouf; FITTON, Cynthia. Tracheostomy and home ventilation in children. *Seminars in Neonatology*, 2003.

AVELINO, Melissa et al. First Clinical Consensus and National Recommendations on Tracheostomized Children of the Brazilian Academy of Pediatric Otorhinolaryngology (ABOPe) and Brazilian Society of Pediatrics (SBP). *Braz J Otorhinolaryngol*, 2017.

BAHNG, Susanna et al. Parental report of pediatric tracheostomy care. *Arch Phys Med Rehabil*, 1998.

BENSCOTER, Dan et al. Preparing families to care for ventilated infants at home. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 2019.

BOROUGHES, Deborah; DOUGHERTY, Joan. Pediatric tracheostomy care: what home care nurses need to know. *American Nurse Today*, 2015.

BOSSA, Priscila Machado de Araújo et al. Home care challenges facing families of children using a tracheostomy cannula. *Rev enferm UERJ*, 2019.

BOTTO, Dres Hugo et al. Manejo domiciliario del niño traqueostomizado. *Arch Argent Pediatr*, 2008.

BRENNER, Maria et al. Parents' perspectives of the transition to home when a child has complex technological health care needs. *International Journal of Integrated Care*, 2015.

CALLANS, Kevin Mary et al. The Transitional Experience of Family Caring for Their Child With a Tracheostomy. *Journal of Pediatric Nursing*, 2016.

DAVIS, Michael. Tracheostomy in children. *Paediatric respiratory reviews*, 2006.

ESTREM, Bruce et al. The ventilator-dependent child what every home care nurse needs to know. *Home healthcare now*, 2020.

FRAGA, José Carlos; SOUZA, João; KRUEL, Juliana. Pediatric tracheostomy. *Jornal de Pediatria*, 2009.

GLADER, Laurie; PALFREY, Judith. Care of the child assisted by technology. *Pediatrics in Review*, 2009.

GOLDSOON, Edward et al. Guidelines for the Care of the Child with Special Health Care Needs. *Advances in pediatrics*, 2006.

GONG, Shumei et al. A descriptive qualitative study of home care experiences in parents of children with tracheostomies. *Journal of Pediatric Nursing*, 2019.

GRACEY, Karin; FISKE, Elizabeth. *Tracheostomy home care guide*. National association of neonatal nurses, 2008.

GRAF, Jeanine et al. *Children With New Tracheostomies: Planning for Family Education and Common Impediments to Discharge*. *Pediatric Pulmonology*, 2008.

GUTIÉRREZ-GUTIÉRREZ, Inés; SOLANO-BLANCO, Flory Patricia; GUTIÉRREZ-SCHWANHAUSER, Jose Pablo. Experiencia de la Clínica de Traqueostomía del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, enero 2003 – julio 2007. *Acta méd. costarric.*, 2009.

HAFFNER, John; SCHURMAN, Scott. *The technology-dependent child*. *Pediatric clinics of north America*, 2001.

HALL, Andrew et al. *Implementation of the TRACHE care bundle: improving safety in paediatric tracheostomy management*. *Arch Dis Child*, 2016.

HEENNESSY, Patricia. *Preoperative nursing planning in pediatric tracheotomy*. *Otolaryngol head neck surg*, 1985.

JARYSZAK, Eric et al. *Pediatric tracheotomy wound complications*. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*, 2011.

JOSEPH, Rachel. *Tracheostomy in Infants: Parent Education for Home Care*. *Neonatal network*, 2011.

KEOGH, Samantha; CHITAKIS, Marie; Watson, Karen. *Caring for children with a tracheostomy: a national survey of Australian and New Zealand nurses*. *Neonatal, paediatric and child health nursing*, 2008.

KINGSTON, Lucille et al. *Development and assessment of a home care tracheotomy manual*. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*, 1995.

KOHN, Jocelyn et al. *Standardization of pediatric tracheostomy care with “Go-bags”*. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 2019.

LIN, Richard et al. *Tracheostomy Care: Hospital Management and Transition to Home*. *The Journey Home with a Tracheostomy*, 2015.

MAI, Katherine et al. *Identifying Caregiver Needs for Children With a Tracheostomy Living at Home*. *Clinical pediatrics*, 2020.

MORRIS, Linda; WHITMER, Andrea; MCINTOSH, Erik. *Tracheostomy care and complications in the intensive care unit*. *Critical care nurse*, 2018.

O'PRAY, Mary. *Working with families with infants with respiratory equipment in the home*. *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, 1987.

OBERWALDDNER, Béatrice; EBER, Ernst. Tracheostomy care in the home. Paediatric respiratory reviews, 2006.

SHMITH, Matthew; BENSCOTER, Dan; HART, Catherine. Pediatric tracheostomy care updates. Pediatric otolaryngology, 2020.

SILVA, Thiago Barbosa da. Traqueostomia em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva de hospitais públicos do Distrito Federal: Prevalência, indicações, tempo para realização do procedimento e técnica. Universidade de Brasília, 2014.

SOARES, Maria Carolina Coutinho Xavier et al. Elaboração de protocolo de condutas em traqueostomias no hospital referência de tratamento do câncer do Amazonas. Rev Col Bras Cir, 2018.

SWORDS, Chole et al. Multidisciplinary tracheostomy quality improvement in the COVID-19 pandemic: building a global learning community. Annals of Otolaryngology & Laryngology, 2020.

TOLOMEO, Concettina; BAZZY-ASAAD, Alia. Utilization of a Second Caregiver in the Care of a Child With a Tracheostomy in the Homecare Setting. Pediatric Pulmonology, 2010.

TOLY, Valerie Boebel; BLANCHETTE, Julia; MUSIL, Carol. Mothers caring for technology-dependent children at home: What is most helpful and least helpful?. Applied Nursing Research, 2019.

URRESTARAZU, Paula et al. Consenso sobre o cuidado à criança com traqueostomia. Arch Argent Pediatr, 2016.

VIANA, Izabella da Silva et al. Encontro educativo da enfermagem e da família de crianças com necessidades especiais de saúde. Texto Contexto Enferm, 2018.

WELLS, Sarah et al. Standardized Tracheostomy Education Across the Enterprise. Journal of Pediatric Nursing, 2017.

WILSON, Melanie. Tracheostomy management. Paediatric Nursing, 2004.

